

10. Экосистема мобильной экономики: влияние мобильных приложений на национальную экономику, производительность труда и рынок занятости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raec.ru/activity/analytics/11360/> (дата обращения: 27.11.2021 г.)

УДК: 332.12
DOI

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящее время совокупность различных предпосылок и факторов влияет на изменение пропорций в экономике большинства регионов. Если предпосылка направлена на объяснение появления того или иного явления, то является причиной каких-либо изменений в экономике регионов. В виду того, что предпосылки и факторы оказывают различное влияние на изменения в экономике регионов, возникает необходимость обобщения некоторого опыта, в первую очередь, оценки структурных преобразований.

Ключевые слова: экономика, регион, параметр, структура, оценка, развитие, пропорции.

DETERMINATION OF THE MAIN PARAMETERS OF THE PRODUCTIVE FORCES IN THE REGION

VASILENKO D.V.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article offers a scientifically based scheme for determining the dynamics of the main parameters of productive forces in the region. To analyze

the dynamics of the main parameters of the productive forces, a period of 9 years was chosen: from 2011 to 2019. Such a choice is determined by the relatively large inertia of the region, as well as the productive forces, when a change in any parameter manifests itself, as a rule, after some time (sometimes this period is quite long). To identify the directions of changes in the parameters, a basic index was used, which allows you to set the relative limits of the changes that occurred.

Keywords: economy, region, parameter, productive forces, dynamics, development.

Актуальность. Наблюдающиеся в последние годы тенденции к изменению пропорций в регионах большинства стран позволяет объединить страны со схожими характеристиками в отдельные группы. В литературе встречается следующая градация: наиболее развитые страны, которые могут выступать как долгосрочный ориентир; страны, демонстрирующие наиболее высокие достижения в усилении роста конкурентоспособности, которые можно использовать как среднесрочный ориентир; а также успешные трансформационные страны, которые можно выбрать как краткосрочный ориентир – для выделения причин появления структурных изменений, влияющих на изменение конкурентоспособности страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Для выбора таких стран-ориентиров могут быть учтены следующие факторы: во-первых, влияние страны на развитие мировой экономики; во-вторых, значение этих стран как партнеров по торговле и конкурентов на мировом рынке; в-третьих, их схожесть по уровню либо стадии экономического развития. Так, первую группу составляют страны «большой семерки» – Канада, США, Япония, Франция, Германия, Италия, Великобритания (вместе они создали т.н. «структурный каркас»); вторую группу – Финляндия и Ирландия; а третью – успешные трансформационные страны, которые вошли в состав Европейского Союза: Венгрия, Польша, Словакия, Чехия [1, С. 69-70].

Целью статьи выступает определение особенностей зарубежного опыта проведения оценки с структурных преобразований в экономике региона.

Изложение основного материала исследования. Данная градация может отражаться и на регионах. В зависимости от эффективности проведения политики, использования наличных ресурсов, местоположения регионы могут быть как экономически эффективными, так и депрессивными. Любое изменение может

привести в регионе улучшение жизнедеятельности населения, достижение максимального экономического эффекта в производстве материальных и нематериальных благ; либо – к усилению появившихся диспропорций, снижению качества жизни населения, а, может, и к дальнейшему уничтожению региона (путем сливания его с другими регионами и пр.).

Наибольший вклад в изменение пропорций экономики регионов может вносить ценовой фактор: в первую очередь рост цен на нефть и газ. Еще одним фактором, вносящим изменения, может выступать межрегиональное перераспределение факторов производства: рабочей силы и основных средств. Неизбежным следствием появившейся дифференциации структуры экономики региона может выступить изменение территориальных пропорций, а также место, которое регион начнет занимать в новых условиях. Направления таких изменений в общем случае ожидаемы и вполне предсказуемы. Общей тенденцией перемещений факторов производства является сдвиг экономической деятельности на более благоприятные для жизни и производства территории [2, С. 230, 242].

Несмотря на негативные последствия, которые несут изменения пропорций в экономике регионов, может наблюдаться и положительный эффект.

С целью формального анализа проблем изменения пропорций в экономике регионов могут использоваться различные оценки величин внутрирегиональной дифференциации, т.е. отклонения от средних по определенной отрасли, комплексу, сектору параметров. Наиболее важной оценкой состояния экономики регионов выступает проведение региональной политики государством.

На первом плане государственной региональной политики существует две достаточно значительные проблемы. Во-первых, создание условий для развития реального сектора экономики (совокупности отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций, которые относятся к финансовому сектору экономики) [3] на основе рыночного механизма и, во-вторых, регулирования распределительных отношений между регионами, их государственную поддержку на основе внедрения новых методов и подходов, стимулирующих в регионах деловую и инвестиционную активность, повышают

конкурентные позиции регионов на отечественном и мировом рынках, улучшают условия сохранения природы и пр. [4]. Данные проблемы предполагают использование рыночного подхода, который может оказаться не столь эффективным в сложившейся ситуации.

К основным особенностям европейской региональной политики относится оказание помощи регионам с целью формирования, поддержания и усиления их собственных возможностей по улучшению своей конкурентоспособности. В связке с децентрализацией власти и использованием принципа «полномочия – ответственность – ресурсы» данный подход позволяет обеспечить эффективность и успешность европейской региональной политики. При этом некоторые положения вызывают особый интерес у отечественных политических деятелей. Среди них можно выделить децентрализацию полномочий и ответственности, углубление межрегионального сотрудничества, перенос акцентов региональной политики с помощи регионам на формирование и усиление их конкурентоспособности.

В странах ЕС региональная политика носит несколько направлений своей деятельности, каждое из которых связано с решением определенной группы задач. Так, первое связано с регионами с достаточно низкими показателями результатов общественного воспроизводства (уровень ВВП на душу населения ниже 75 % своего среднего значения в ЕС). Его основной задачей выступает структурное переустройство и развитие данных регионов. Второе направление связано с решением актуальных задач относительно депрессивных и приграничных регионов. В данном случае к депрессивным относятся те регионы, в которых на протяжении последних трех лет наблюдается рост безработицы, уменьшение количества рабочих мест. К актуальным же задачам можно отнести помощь в интеграции рынка труда, борьба с долгосрочной безработицей, помощь молодежи к адаптации в условиях резких скачков в рыночной экономике и пр. третье направление связано с аграрным сектором. Основные усилия в данном случае направлены на модернизацию отраслей, обслуживающих данный сектор, содействие развитию сельских территорий в регионах [5, С. 7-8].

Из чего, видно, что европейская региональная политика по своим меркам направлена на поддержание и усиление конкурентоспособности каждого региона.

Однако, несмотря ни на европейский, ни на отечественный опыт в проведении эффективной региональной политики, любое совершенное управление должно быть основано на принципах оптимального структурного поведения экономики региона с сохранением их качественной характеристики и динамического равновесия между внутренней и внешней средой. В обобщенном представлении при этом формируются цели функционирования элементов региона и контролируется их достижение, а жизнедеятельность экономики региона осуществляется за счет активного информационного обмена. Преимуществами данного управления являются высокий уровень планирования, координация и контроль деятельности, а основными недостатками – повышенные риски, связанные с нарушением целостности элементов системы. Его инструментарий представляет собой правильное сочетание и эффективное использование квалификационных навыков, способов, методов, приемов, оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, необходимых для решения поставленной задачи, что привносит в экономику региона циклический характер, т.е. повторение всех этапов через определенный интервал времени [6, С. 69]. Однако, достижение данного результата невозможно без использования специального инструментария.

Так, наиболее популярным инструментарием для оценки пропорций экономики регионов выступает диагностика. Диагностика процессов экономического и социального развития регионов является необходимым и важным процессом оценки эффективности механизма регулирования асимметрии и определения направления его совершенствования. Поскольку к асимметрии можно отнести и нарушение пропорций в экономике регионов, то данный инструментарий уместен и при решении данной проблемы.

Диагностика проводится с целью определения асимметрии на ранней стадии, оценки ее масштабности, характера и причин, позволяет своевременно разработать механизм по ее преодолению и предупреждению негативных тенденций. Под диагностикой следует понимать выявление хозяйственной специфики регионов

(природно-ресурсного потенциала, наличных финансовых и трудовых ресурсов) с учетом реальных возможностей и ограничений их оптимального использования. Целью диагностики выступает установление диагноза экономики региона для принятия решений и мероприятий по разработке механизма по преодолению асимметрий социально-экономического развития. Для этого необходимо решить перечень задач, а именно: проанализировать реальное состояние и динамику развития регионов, разработать механизм преодоления асимметрий, определить пути реализации поставленных целей. Для этого используется специальный алгоритм, в который заложена последовательность проведения диагностики [7].

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что диагностика процессов экономического и социального развития регионов применима и к выявлению причин изменения пропорций в экономике регионов. Ее основной задачей выступает оценка эффективности использования механизма по преодолению асимметрий между регионами.

В большинстве случаев проведение диагностики лежит в основе некоторых методик. Одной из них может выступать методика оценки неравномерности развития экономики регионов. Ее эффективное использование предполагает проведение трех этапов. Первый этап включает изучение неравенства между параметрами экономики региона, позволяющее выявить отклонение того или иного субъекта относительно среднего по региону значения, т.е. в данном случае проводится их анализ. Второй этап предполагает выявление в выделенной группе параметров сходные по количественным значениям показателей, либо по направленности вектора социально-экономического развития. Данный этап также может носить название синтез. С каждым пройденным этапом полученная в результате исследований информация углубляется и уточняется, что дает возможность перейти к третьему этапу исследования, позволяющему выстроить комплексную оценку неравномерности развития экономики регионов [8].

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа методик, направленных на выявление межрегиональных различий, причиной которых может выступать и изменение пропорций в экономике регионов. Каждая из них предполагает

набор определенных показателей, анализ динамики которых позволяет выявить причины отклонений. Для этих целей чаще всего используют показатели ВРП, промышленного производства, заработной платы (номинальной), индекса потребительских цен, импорта, экспорта и пр. Также в литературе встречается более полный перечень показателей, а именно: размер инвестиций в основной капитал; величина денежных доходов населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; плотность железнодорожных путей общего пользования; плотность автомобильных дорог с твердым покрытием; выпуск специалистов высшими учебными учреждениями; объем оборота внешней торговли; численность персонала, занятого исследованиями и разработками; число больничных коек; объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, исходящих от стационарных источников; заболеваемость населения (численность зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни); количество зарегистрированных преступлений [9, С. 167]. Данные показатели по своей природе характеризуют результаты общественного производства, поэтому анализ их динамики позволяет выделить места в структуре экономики регионов с максимальным отклонением от нормы, а также объединить регионы по группам, характеризующимися схожими качествами.

Изменение пропорций в экономике региона по своей природе характеризуется ослаблением связей между ее основными параметрами. Для выявления данных связей может использоваться линейный корреляционный анализ, который позволяет установить степень связи между переменными величинами. Формула расчета коэффициента корреляции построена таким образом, что если связь между признаками имеет линейный характер, то коэффициент точно устанавливает тесноту этой связи. Поэтому он называется также коэффициентом линейной корреляции Пирсона. Формула коэффициента корреляции имеет следующий вид [10, С. 110]:

$$r_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 * \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad (1)$$

где x_i – значения, принимаемые переменной X,

y_i – значение, принимаемое переменной Y,

\bar{x} – средняя по X,

\bar{y} – средняя по Y.

Коэффициент корреляции может находиться в пределах от -1 до +1. При этом, если его значение стремится к -1, то в данном случае наблюдается обратная связь между исследуемыми параметрами. В случае же, когда он стремится к +1, наблюдается прямая связь между исследуемыми параметрами. Когда же он равен 0, то в этом случае наблюдается отсутствие связей между ними.

Список использованных источников

1. Межевич Н.М. Определение категории «регион» в современном научном дискурсе / Н.М. Межевич // Псковский регионологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 3-21.

2. Смагина Л. Регион как проект политической практики современного государства // Власть. – № 2. – 2007. – С. 23-28.

3. Лазичева Е.А. О системной сущности категории «регион» / Е.А. Лазичева // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 305. – С. 130-132.

4. Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология / Э.Б. Алаев // М.: «Мысль». – 1977. – 199 с.

5. Козловская О.А. Регион как типологическое понятие / О.А. Козловская // Сибирская финансовая школа. – 2006. – № 3. – С. 6-12.

6. Симкин Д.Г. Теоретические основы развития региона в современных условиях / Д.Г. Симкин // Вестник ОГУ. – 2010 – № 8 (114). – С. 14-17.

7. Протасов А.С. Соотношение понятий «регион» и «региональная экономика» с позиции системного подхода / А.С. Протасов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 1. – С. 53-56.

8. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник для вузов / Ю.Н. Гладкий, А.И. Чистобаев // М. – 2000. – С. 133.

9. Васин С.М. Подходы к определению понятия «регион» и совершенствование региональной социально-экономической системы / С.М. Васин // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2004. – № 4. – С. 8-14.

10. Дамдинова Ч.Б. Подходы к определению категории «Региональные социально-экономические системы» / Ч.Б. Дамдинова // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009. – № 1-2. – С. 32-37.

11. Беляев С.В. К вопросу о сущности региона как объекта хозяйствования и управления / С.В. Беляев // Социально-экономические явления и процесс. – 2010. – № 1. – С. 14-18.
12. Гладкий Ю.Н. Регион как научная категория: реальный конструкт или «мусорный ящик» / Ю.Н. Гладкий // Псковский регионологический журнал. – 2009. – № 8. – С.3-21.
13. Гранберг А.Г. Современная ситуация в региональном экономическом развитии и региональной политике России / А.Г. Гранберг // Российские регионы и Центр: взаимодействие в экономическом пространстве: под ред. Ю.Г. Липеца. М.: ИГРАН. – 2000. – С. 29-30.
14. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Эго-Восток, Лтд», 2006. – 311 с.
15. Бережная И.В. Теоретические аспекты определения социально-экономической структуры региона / И.В. Бережная, О.Д. Захарова // Проблемы материальной культуры. Экономические науки. – С. 70-74.
16. Семко Т.В. Региональные системы: теоретико-методологический аспект / Т.В. Семко // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – № 80. – С. 21-26.
17. Зубенко С.А. Сущность трансформации социально-экономической системы региона / С.А. Зубенко // Вестник ТГУ. – 2008. – № 12 (68). – С. 495-499.
18. Зубенко С.А. Регион как организованная социально-экономическая система / С.А. Зубенко // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 11 – С. 501-504.
19. Шеховцева Л.С. Системный подход к региону / Л.С. Шеховцева // Вестник РПУ им. И. Канта. – 2006. – Вып. 3. – С. 50-58.
20. Шаронина А.В. Регион как исходное понятие теории регионального воспроизводства / А.В. Шаронина // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2001. – Т.19. – № 1. – С. 145.